

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

ТЎРАЕВ Фарход Қўчқарович

ИНСОН ВА ФУҚАРОЛАРНИНГ ХУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШДА

ЎҚОТАР ҚУРОЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ЗАРУРИЯТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/ОКТАБР

